

PAESAGGIO NOTTURNO CON SAN CRISTOFORO

AMBITO DI PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Anversa 1524)

INVENTARIO: 199

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola, proveniente probabilmente dalla collezione di Olimpia Aldobrandini ("un quadro in tavola con due monti, uno è maggiore dell'altro alto p[al]mi uno et un quarto con cornice dorata mani incerta del Signor Card[inale] Ippolito"), è sicuramente individuabile nell'inventario Borghese del 1693 ("un quadro con un Paese e Marina in tavola alto palmi 1 incirca del n. 62 cornice dorata del Civetta"), essendo il numero '62' citato nel documento tuttora visibile nell'angolo in basso a destra. Attribuita negli elenchi fedecommissari a Paul Bril, nome ribadito nelle schede di Giovanni Piancastelli (1893) ma rifiutato da Adolfo Venturi (1893) e Roberto Longhi (1928), fu da questi avvicinata al catalogo di Joachim Patinir, artista specializzato nella rappresentazione di vedute e paesaggi fantastici. Nel 1959, ritenendo la qualità del dipinto non così alta per assegnarlo al catalogo del pittore fiammingo, Paola della Pergola (Ead. 1959) pubblicò l'opera come 'Maniera di Patenier', parere accettato e confermato dalla critica successiva e da ultimo da Isabella Rossi (2012). Effettivamente il dipinto, costruito secondo il gusto di Patinir - ampio, profondo, reso a volo d'uccello - manca di quella forza e di quei dettagli maniacalmente definiti tipici del maestro fiammingo, un'assenza che suggerisce di avvicinare la tavola ad un pittore del suo *entourage*, attivo ad Anversa e ben informato delle novità introdotte nella produzione di paesaggi da Patinier e da suo nipote, Herri met de Bles il Civetta, al quale il dipinto è stato già accostato dall'estensore dell'inventario del 1693.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 387;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 86;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 181, n. 269;
- L. Collobi Raggianti, *Dipinti fiamminghi in Italia: 1420- 1570. Catalogo*, Bologna 1990, p. 14;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 69;
- A. Vergara, *Patinir. Essays and critical catalogue*, Madrid 2007 (assente);

- I. Rossi, in *Fables du paysage flamand. Bosch, Bles, Breughel, Bril*, catalogo della mostra (Lille, 2012-2013), a cura di A. Tapié, Paris 2012, p. 322, n. 100.

English version

LANDSCAPE WITH SAINT CHRISTOPHER

SCOPE OF PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Antwerp 1524)

INVENTORY: 199

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This panel probably comes from the collection of Olimpia Aldobrandini, where it would seem to correspond to the description of 'a painting on panel with two mountains, one taller than the other, one and a quarter spans high, with a gilded frame, hand uncertain, belonging to Cardinal Ippolito'. It is certainly identifiable in the 1693 inventory as 'a painting with a landscape and a coast on panel, roughly 1 palm high, at no. 62, gilded frame, by Civetta', given that the number '62' cited in the document is still visible in the lower right hand corner. The work was ascribed to Paul Bril in the *Inventario Fidecommissario* (1833) and the profiles by Giovanni Piancastelli (1891); yet both Adolfo Venturi (1893) and Roberto Longhi (1928) rejected this idea in favour of Joachim Patinir, an artist who specialised in depicting fantastic vistas and landscapes. In 1959, however, Paola della Pergola noted that the quality of the work was not so great as to merit a direct attribution to the Flemish painter; she in fact published it as 'in the manner of Patenier', an opinion which later critics accepted and confirmed, most recently Isabella Rossi (2012).

Although constructed according to Patinier's taste for broad, profound landscapes from a bird's eye view, the painting in fact lacks that power and those details which the Flemish master so obsessively defined. The absence of these qualities suggests that we should search for the painter of this panel among his followers, who were active in Antwerp and well informed about the innovations introduced into landscape painting by Patinir and his nephew Herri met de Bles, called 'il Civetta' ('the owl'), to whom the compiler of the 1693 inventory indeed ascribed the work.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 387;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 86;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 181, n. 269;
- L. Collobi Ragghianti, *Dipinti fiamminghi in Italia: 1420- 1570. Catalogo*, Bologna 1990, p. 14;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 69;
- A. Vergara, *Patinir. Essays and critical catalogue*, Madrid 2007 (assente);
- I. Rossi, in *Fables du paysage flamand. Bosch, Bles, Breughel, Bril*, catalogo della mostra (Lille, 2012-2013), a cura di A. Tapié, Paris 2012, p. 322, n. 100.

